

Home > Profil

CU Pancur Kasih, AKUB Grha Arta Khatulistiwa Pontianak, dan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Perkuat Kolaborasi Literasi Keuangan di Pontianak

by **Vinsensius, S.Fil., M.M.** — 12 November 2025 in Profil

AA 0

Foto bersama Pimpinan AKUB dan San Agustin bersama Pengurus CU Pancur Kasih di Kampus AKUB dan San Agustin, Pontianak

866 **1.3k**
SHARES VIEWS

Pontianak, 10 November 2025 – Dalam semangat membangun kolaborasi antara dunia pendidikan dan lembaga keuangan berbasis komunitas, Credit Union (CU) Pancur Kasih melakukan kunjungan resmi ke Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Grha Arta Khatulistiwa Pontianak dan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Pontianak, yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 55 Pontianak, pada Senin (10/11). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara ketiga lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemberdayaan mahasiswa di bidang keuangan mikro.

Rombongan pengurus CU Pancur Kasih memperkenalkan beragam produk dan layanan koperasi mereka yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Dalam pemaparannya, pihak CU menekankan pentingnya membangun budaya menabung, pengelolaan dana yang bijak, serta peran generasi muda dalam memperkuat ekonomi berbasis solidaritas.

Kunjungan tersebut disambut positif oleh pimpinan AKUB Grha Arta Khatulistiwa Pontianak dan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Kedua institusi pendidikan ini menilai bahwa CU Pancur Kasih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai mitra strategis yang dapat membantu mahasiswa memahami secara langsung praktik keuangan mikro yang berakar pada nilai-nilai sosial dan kebersamaan.

Forum Diskusi antar pihak kampus AKUB dan San Agustin dengan CU Pancur Kasih tentang Literasi Keuangan

Salah satu pimpinan kampus menyampaikan harapan agar mahasiswa yang belum menjadi anggota CU dapat mengikuti program magang di CU Pancur Kasih, sehingga memperoleh pengalaman praktis di bidang keuangan komunitas.

“Melalui magang di CU Pancur Kasih, mahasiswa tidak hanya belajar tentang sistem keuangan yang berorientasi pada anggota, tetapi juga dapat memahami nilai solidaritas ekonomi. Kami berharap mereka yang magang akan tertarik menjadi anggota, bahkan mengajak rekan-rekan lainnya bergabung,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, pengurus CU Pancur Kasih menyambut baik usulan dari pihak kampus dan mengajak untuk segera menindaklanjutinya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). MoU ini akan menjadi dasar kerja sama dalam pelaksanaan magang mahasiswa, kegiatan edukasi literasi keuangan, serta pelibatan CU Pancur Kasih sebagai narasumber kuliah umum dan seminar akademik di kampus.

Langkah kolaboratif ini dinilai strategis karena mempertemukan tiga kekuatan: praktik keuangan rakyat melalui CU Pancur Kasih, pendidikan vokasi keuangan melalui AKUB Grha Arta Khatulistiwa, dan pendidikan akademik berbasis nilai kemanusiaan melalui Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Sinergi ketiganya diharapkan mampu menciptakan ekosistem

pendidikan yang tidak hanya menekankan teori, tetapi juga pengalaman nyata dalam pengelolaan keuangan berbasis nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial.

Salah satu pengurus CU Pancur Kasih menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam dunia Credit Union akan memberi dampak jangka panjang bagi perkembangan gerakan ekonomi rakyat. “Kami ingin mahasiswa menjadi bagian dari gerakan yang membangun kesadaran finansial dengan nilai kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Melalui kunjungan dan dialog ini, ketiga lembaga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi yang saling menguntungkan, terutama dalam mendukung pembelajaran praktis, penguatan literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tinggi.

Kunjungan CU Pancur Kasih ke AKUB dan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga keuangan

komunitas dapat membentuk generasi muda yang cerdas finansial, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

PUBLIKASIKAN | KIRIM BERITA | PRESS RELEASE GRATIS

PROPERTI & INFRASTRUKTUR ✓ CARA MUDAH PUBLIKASIKAN PRESS RELEASE DAN BERITA

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :

Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek

Previous Post Kesehatan Perempuan Antara Hak dan Akses yang Masih Jauh dari Merata

Next Post Desa Hargojejo, Objek Reforma Agraria yang Menumbuhkan Harapan Warga Kulon Progo

Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”

Vinsensius, S.Fil., M.M.

Tags: AKUB Grha Arta Khatulistiwa Pontianak, CU Pancur Kasih, Literasi, Literasi Keuangan, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

Related Posts

Dari Kreator Menganggur ke Pakar Affiliate AI: Kisah Bangkitnya Mas Raden di Era Digital

15 FEBRUARY 2026

Alih-alih Cokelat dan Bunga, Pemuda Surabaya Lari 14 Km Rayakan Valentine Sendirian

15 FEBRUARY 2026

Perjalanan Syabilla Veronika, Model Cilegon 'Veyo', Sabet Juara 3 Banten Model Search 2025

15 FEBRUARY 2026

Remaja Pendaki Tangguh asal Jakarta: Ammaar Raih Prestasi Triple Summit Jawa Barat di Usia 19 Tahun

15 FEBRUARY 2026

Please [login](#) to join discussion

**PUNYA CERITA
SEPUTAR WANITA**

**TULIS & BAGIKAN
CERITA MU DISINI**

Di Balik Program MBG dan Bayang-Bayang Kepentingan Pribadi (Ketika Program Sosial Berubah Jadi Ladang Cuan)

🕒 15 FEBRUARY 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Prabowo Subianto sejak awal membawa semangat besar dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan...

Carut Marut Pendidikan Indonesia, Ruang Kelas Digembok, Siswa SD Tunas Karya 3 Belajar di Emperan

🕒 14 FEBRUARY 2026

Kerusuhan di Lapas Bengkulu, Dapat Ditangani Oleh Tim Tanggap Darurat

🕒 12 FEBRUARY 2026

Antisipasi Dampak Sinkhole, PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

🕒 9 FEBRUARY 2026

Ketika Kebenaran Ditegakkan di Atas Pundak yang Paling Lemah

🕒 28 JANUARY 2026

PASANG IKLAN JUAL RUMAH

GRATIS

Berita Terkait

Regu Komodo SMPIT Tunas Ilmu Taklukkan Pantai Dugong di Camping Pramuka Penuh Petualangan

🕒 15 FEBRUARY 2026

Warnai Mimpimu, Raih Cita-Citamu”: HIMAGRI Unimal Hadirkan Edukasi dan Lomba Mewarnai untuk Anak Pascabanjir di Gampong Pulo Iboih

🕒 15 FEBRUARY 2026

Kisah Bangkitnya Usaha Ajeng Lena Kartika: Dari On-Off 2019 Hingga Sukses Berkelanjutan Sejak 2023

🕒 15 FEBRUARY 2026

Dari Kreator Mengganggu ke Pakar Affiliate AI: Kisah Bangkitnya Mas Raden di Era Digital

🕒 15 FEBRUARY 2026

Berkah Jaya Motor (BJM'05): Bengkel Motor Cirebon yang Gabungkan Servis Profesional dan Modifikasi Kekinian

🕒 15 FEBRUARY 2026

Alih-alih Cokelat dan Bunga, Pemuda Surabaya Lari 14 Km Rayakan Valentine Sendirian

🕒 15 FEBRUARY 2026

Instagram Siaran Berita

Dembungun 65 Kampung Nelayan

INSPIRASI

📷 FOLLOW

Siaran-Berita.com adalah portal media berita online yang terbuka untuk umum dan menerima kontribusi tulisan dari berbagai penulis. Tulisan yang dimuat dapat berupa berita, press release, opini, maupun bentuk tulisan lainnya.

Segala konten yang dipublikasikan di Siaran-Berita.com merupakan tanggung jawab penuh dari masing-masing penulis. Hak cipta atas isi tulisan, gambar, maupun video yang ditayangkan di situs ini sepenuhnya menjadi milik penulis atau pengunggah konten.

Follow Us

PEMBERITAHUAN

Siaran-Berita.com adalah portal berita komunitas yang berpusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor perwakilan dimanapun. Tulisan atau berita yang ada merupakan kontribusi penulis lepas dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia. Hati-Hati dengan oknum yang meng-atas-nama-kan Siaran-Berita.com dengan mengaku sebagai wartawan, karena kami tidak memiliki wartawan dan tidak mengeluarkan kartu pengenal wartawan atau Kartu Pers atau Press ID Card.

Siaran-Berita.com

Jika Anda merasa keberatan dengan adanya tulisan, gambar, atau video yang ditampilkan di situs ini karena alasan hak cipta atau alasan lainnya, silakan hubungi tim redaksi melalui email di:

 redaksi@siaran-berita.com

Kami akan segera meninjau dan menghapus konten yang dimaksud sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan redaksi.

PENTING!

Tulisan yang tidak disertai dengan foto atau gambar atau ilustrasi tidak akan dipublikasikan dan akan langsung dihapus oleh Redaksi. Gambar harus ada hubungannya dengan tulisan ya dan bukan foto selfie penulis

Aplikasi Siaran-Berita.com

Untuk memudahkan membaca berita terbaru di Siaran-berita.com segera download aplikasi khusus untuk Android di Google Play dan nikmati kemudahan membaca berita langsung dari gadget Anda

Guest Posts are Welcome!

We're offering guest post spots on Siaran-BERITA.com | You'll get 2 permanent do-follow links, homepage exposure, and super fast publishing (1–24 hrs). PayPal accepted Interested?"

Top Stories di Google News dan Halaman 1 Google

Siaran-Berita.com portal berita komunitas dengan mengutamakan optimalisasi SEO untuk setiap beritanya sehingga berita kamu akan langsung muncul di halaman 1 google dan Google News serta selalu menjadi Top Stories Google News, apabila kata kunci ada di judul dan kata kunci muncul beberapa kali didalam tulisan kamu.

Mengapa Tulisan Saya Dihapus?

1. Tidak Ada Gambar/Foto/Illustrasi
2. Gambar tidak sesuai dengan tulisan
3. Judul Pakai Huruf Besar Semua
4. Menambahkan Link atau Tautan

Backlink

Media Wanita, Pelataran, Berita Properti, Mobil Babe, Ada Apa, Satu Rumah, Puteri Anak & Remaja Banten, Anugerah Lima Bintang, Desta Semesta Anugerah, Anissa Quinn, Shira Dominique, Ry Hyori,

PASANG IKLAN JUAL RUMAH

GRATIS

Pintasan

Cara Kirim Press Release

Mengapa Tulisan Saya Belum Tayang?

Cara Menerbitkan Tulisan Menggunakan Gadget atau Handphone

KONTRIBUSI ANDA

Siaran-Berita.com membutuhkan kontribusi Anda agar tetap tayang dan terus menyiarkan berita dan tulisan Anda, berapapun kontribusi Anda akan sangat berarti, kirim kontribusi Anda melalui QRIS ini :

[Privacy Policy](#) / [Pedoman Media Cyber](#) / [Syarat dan Ketentuan](#) / [Disclaimer](#) /

[Mengapa Tulisan Belum Ditayangkan?](#) / [Contact Us](#)

© 2023 Slaran Berita - Pres Rilis dan Berita